

VIKAS SVARUPNING "XAROBADAN CHIQQAN MILLIONER" ASARIDA JAMIYAT HAYOTINING AKSI

Davlatova Sevara

Sh.Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali
1-kurs O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

davlatovasevara03@gmail.com

Sayfullayev Xurshid

Sh.Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali Assistent o'qituvchisi

xura3088069@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902433>

Annotatsiya. "Xarobadan chiqqan millioner" asarida Mumbayning Juxu xarobalaridan 18 yoshli Jamol Malik haqida hikoya qilinadi. Jamol har bir savolga to'g'ri javob bera olishi bilan barchani hayratda qoldirib, 2 million rupiy (460 000 dollar) yutib oldi. Firibgarlikda ayblangan Jamol politsiyaga o'z hayotiy voqeasini so'zlab berib, har bir savolga qanday qilib to'g'ri javob bera olishini ko'rsatib beradi. Ushbu maqolada, "Xarobadan chiqqan millioner" asarining tub mohiyati haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: Jamol Malik, Hindiston, jamiyat, xarobalik, insonlar hayoti, qiyinchilik, inson matonati, orzu - umid.

A REFLECTION OF COMMUNITY LIFE IN VIKAS SVARUP'S "THE MILLIONAIRE FROM THE SLUMBAGS"

Abstract. *Slumdog Millionaire* tells the story of 18-year-old Jamal Malik from Mumbai's Juhu slums. Jamal won 2 million rupiah (\$460,000), surprising everyone by answering every question correctly. Jamal, accused of fraud, tells the police his life story and shows how he can answer each question correctly. In this article, thoughts and comments are made about the essence of the work "The Millionaire Who Came Out of the Slum".

Key words: Jamal Malik, India, society, ruin, human life, difficulty, human perseverance, dream - hope.

ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В ПРОЕКТЕ ВИКАСА СВАРУПА "МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУДОВ"

Аннотация. «Миллионер из трущоб» рассказывает историю 18-летнего Джамала Малика из трущоб Джуху в Мумбаи. Джамал выиграл 2 миллиона рупий (460 000 долларов), удивив всех, правильно ответив на все вопросы. Джамал, обвиненный в мошенничестве, рассказывает полиции историю своей жизни и показывает, как он может правильно ответить на каждый вопрос. В данной статье высказываются мысли и комментарии по поводу сути произведения «Миллионер, вышедший из трущоб».

Ключевые слова: Джамал Малик, Индия, общество, разруха, человеческая жизнь, трудности, человеческое упорство, мечта-надежда.

Hindiston aholi soni bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda turadi va jahon iqtisodiyotida rivojlanayotgan kuchdir. Biroq, yangi sanoatlashgan mamlakat sifatidagi maqomini hisobga olgan holda, Hindiston dunyodagi eng tengsiz davlatlardan biri bo'lib qolmoqda, u ham hayratlanarli darajada qashshoqlik va ulkan boylikka ega.

Jamol hikoyasi orqali biz bu tangananing ikki tomonini ko'ramiz. Jamol har qanday qiyinchilikka qaramay, omon qolish va hatto gullab-yashnash yo'llarini topadigan millat kambag'allarining jasorati va kuchini o'zida mujassam etgan. Ammo Xarobadan chiqqan millioner shuni ko'rsatadiki, hatto eng qiyin sharoitlarda va aql bovar qilmaydigan qiyinchiliklarga qaramay, doimo katta orzu qilish va buyuklikka erishish umidi bor.

Hindistonning Kalkutta shahrining eng yomon qashshoq tumanidan bo'lgan Jamol Malik ismli yigit hozirda Kim Millioner bo'lishni xohlaydi?, bir savol — bir arzimas gap — yigirma million rupiy yutib olishdan uzoqda. Jamol shu qadar yaxshi ishlayaptiki, ishlab chiqaruvchilar xavotirlana boshladilar; Qanag'ondan kelgan bola qanday qilib o'yinlarda bunchalik yaxshi qatnashishi mumkin? Jamolning so'nggi savoli arafasida mezbon uni politsiya tomonidan o'g'irlab ketib, so'roqqa olib keladi. Turli xil qiynoqlar ish bermaganidan keyin ular u bilan savolma-so'roq borib, javoblarni qayerdan bilishini so'rashadi. Har bir savol uning hayotidagi sayohatining boshqa bosqichiga tegishli va u boshidan boshlanadi.

Jamol va uning akasi Salim yoshligida Bombeydagi tartibsizliklarda yetim qolishdi va xarobalarda yolg'iz o'zi pul topishga majbur bo'ldi. Ular Latika ismli yosh qiz bilan tanishadilar, u ularga qo'shiladi va ularning "uchinchi mushketyor" bo'ladi. Keyinroq uchalasini mahalliy gangster Maman ushlaydi va undan pul topish uchun yetim bolalarni o'g'irlab ketadi va ularni ko'chada chiqishga va qo'shiq aytishga majburlaydi. Salim guvohi bo'lsa, Maman bolasini ko'r qilib qo'yganida, uni yanada mehribon tilanchi qilib qo'yishi uchun u Jamol bilan qochib qutuladi, lekin Latikaning omadi chopmaydi.

Bir necha yil davomida aka-ukalar ko'chada omon qolishdi, harakatda qolishdi, lekin Jamol Latikani unuta olmadi va uni topish uchun qaytib borishga qaror qildi. Ular uni qutqarib qolishadi va bu orada Salim Mamanni o'ldiradi. Shundan so'ng u akasini qo'rqitib, o'zi uchun Latikani o'g'irlab ketadi. Yillar o'tadi. Latikani unuta olmagan Jamol hozir call-markazda ishlaydi. Jamol Salimning telefon raqamini ishxonasida kompyuterdan qidirib topgach, uchrashish uchun vaqt ajratadi. Ularning uchrashishidan ko'p o'tmay, Jamol Salimning ish beruvchisi qashshoq uy Javed Xon ekanligini va katta ehtimol bilan Latikani ushlab turgan shaxs ekanligini bilib oladi. U Salimning ortidan Javedning turar joyiga boradi va u erda Latikani topadi. Latika Jamolga uni unutishini aytsa ham, u unga qo'shilmaguncha uni har kuni vokzalda kutib turishini aytadi. Latika Javed ularni qo'lga olishidan qo'rqadi va Jamolga ketishi kerakligini aytadi. U keyinchalik kelishilgan vaqtda vokzalga kelganida uni hayratda qoldiradi. Ko'p o'tmay ular platformada bir-birlarini ko'rganlaridan so'ng, Salim u bilan Javedning "og'irlari" bilan keladi va ular Latikani o'g'irlab ketishadi va uni haydab ketadigan mashinaga tashlashadi.

Hozirda Jamol politsiyaga uni so'roq qilishda uning ko'rsatuvga borishining yagona sababi, u Latika tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylagani, chunki u Javedda tomosha qilayotganini ko'rganini tushuntiradi. Politsiya uni qo'yib yuboradi va u so'nggi savolga javob berish uchun telestudiyaga o'z vaqtida qaytariladi: "Aleksandr Dyuma romanidagi uchinchi mushketyorning ismi nima?"

Hindistonning Kalkutta shahrining eng yomon qashshoq tumanidan bo'lgan Jamol Malik ismli yigit hozirda "Kim millioner bo'lishni xohlaydi? Jamol shu qadar yaxshi ishlayaptiki, ishlab chiqaruvchilar xavotirlana boshladilar; Qanag'ondan kelgan bola qanday qilib o'yinlarda bunchalik yaxshi qatnashishi mumkin?

Jamolning so‘nggi savoli arafasida mezbun uni politsiya tomonidan o‘g‘irlab ketib, so‘roqqa olib keladi. Turli xil qiynoqlar ish bermaganidan keyin ular u bilan savolma-so‘roq borib, javoblarni qayerdan bilishini so‘rashadi. Har bir savol uning hayotidagi sayohatining boshqa bosqichiga tegishli va u boshidan kechirganlari orqali bilishini aytadi.

Jamol va uning akasi Salim yoshligida Bombeydagi tartibsizliklarda yetim qolishdi va xarobalarda yolg‘iz o‘zi pul topishga majbur bo‘ldi. Ular Latika ismli yosh qiz bilan tanishadilar, u ularga qo‘shiladi va ularning "uchinchi mushketyor" bo‘ladi. Keyinroq uchalasini mahalliy gangster Maman ushlaydi va undan pul topish uchun yetim bolalarni o‘g‘irlab ketadi va ularni ko‘chada chiqishga va qo‘shiq aytishga majburlaydi. Salim guvohi bo‘lsa, Maman bolasini ko‘r qilib qo‘yganida, uni yanada mehribon tilanchi qilib qo‘yishi uchun u Jamol bilan qochib qutuladi, lekin Latikaning omadi chopmaydi. Bir necha yil davomida aka-ukalar ko‘chada omon qolishdi, harakatda qolishdi, lekin Jamol Latikani unuta olmadi va uni topish uchun qaytib borishga qaror qildi. Ular uni qutqarib qolishadi va bu orada Salim Mamanni o‘ldiradi. Shundan so‘ng u akasini qo‘rqitib, o‘zi uchun Latikani o‘g‘irlab ketadi.

“Xarobadan chiqqan millioner” asarida Jamol Malik o‘zining yagona chin muhabbati bilan mazmunli hayot kechirish orqali yoshlik iztiroblarini yengib o‘tishga harakat qilar ekan, bu g‘oyani samarali tasvirlaydi. Bundan tashqari, u hukmron tizimi har bir shaxsga oldindan belgilangan rolni tayinlaydigan jamiyatda yashaydi. Shunday qilib, Jamol, Salim va ularning hamrohi Latika kabi bolalar ham ijtimoiy, ham fazoviy jihatdan jamiyatdan chetlashtiriladi.

Xulosa. Aslida, ular oddiy bolalar kabi imkoniyatlardan mahrum bo‘lishadi va ularning erkinliklari ijtimoiy tizimning mavjud bo‘lmagan, ammo cheklovchi ta’siri bilan tartibga solinadi. Bu yo‘q, chunki bu bolalar omon qolishlariga yordam beradigan asosiy ehtiyojlarga ega emaslar; ular yolg‘iz, o‘zlaridan boshqa hech kim ularga e’tibor bermaydi. Boshqa tomondan, xuddi shu tizim bu bolalarning ahvolini yaxshilashga yordam beradigan manbalardan (masalan, ta’lim, sog‘liqni saqlash va boshqalar) foydalanishni taqiqlash orqali ularni cheklaydi.

REFERENCES

1. Boyle, D. (Director.). (2009). Slumdog Millionaire. Web.
2. Patel, A., Koizumi, N., & Crooks, A. (2014). Measuring slum severity in Mumbai and Kolkata: A household-based approach. *Habitat International*, 41, 300-306.
3. Peterson, L. (2018). Mumbai, a city both uplifting and heartbreaking. *The New York Times*. Web.
4. Subbaraman, R., & Murthy, S. L. (2015). The right to water in the slums of Mumbai, India. *Bulletin of the World Health Organization*, 93(11), 815-816.
5. Subbaraman, R., Nolan, L., Shitole, T., Sawant, K., Shitole, S., Sood, K., ... Patil-Deshmukh, A. (2014). The psychological toll of slum living in Mumbai, India: A mixed methods study. *Social Science & Medicine*, 119, 155-169.
6. Sayfullaev, X. (2021). INGLIZ VA O‘ZBEK FOLKLORI JANRLARI ORASIDAGI UMUMIYLIK XUSUSIYATLARI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2). извлечено от <https://phys-tech.jdpu.uz/index.php/fll/article/view/599>